

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 18. Вып. 2

Vol. 18. No. 2

Ростов-на-Дону
2022

Обзор пауков рода *Tegenaria* Latreille, 1804 (Aranei: Agelenidae) российского Кавказа и Предкавказья. I. Виды, близкие к *Tegenaria abchasica* Charitonov, 1941

© А.В. Пономарёв, В.Ю. Шматко

Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, пр. Чехова, 41, Ростов-на-Дону 344006 Россия. E-mail: ponomarev1952@mail.ru

Резюме. Рассмотрена группа видов пауков рода *Tegenaria* Latreille, 1804, близких к *T. abchasica* Charitonov, 1941, обитающих на российском Кавказе и в Предкавказье. Впервые описан самец *T. chumachenkoi* Kovblyuk et Ponomarev, 2008. Описано 5 новых для науки видов: *Tegenaria komarovi* Ponomarev, **sp. n.**, *Tegenaria latens* Ponomarev, **sp. n.**, *Tegenaria lepida* Ponomarev, **sp. n.**, *Tegenaria occulta* Ponomarev, **sp. n.**, *Tegenaria osetica* Ponomarev, **sp. n.** Строение отростка голени пальпы, форма кондуктора, тегулярного отростка бульбуса новых видов соответствует таковым у *T. abchasica*. Новые виды вместе с *T. abchasica* и *T. chumachenkoi* образуют компактную группу схожих видов, распространенных от Северо-Западного Кавказа и Предкавказья до Грузии. Дана определительная таблица для северокавказских видов.

Ключевые слова: Araneae, *Tegenaria*, новые виды, Северный Кавказ.

A review of the spider genus *Tegenaria* Latreille, 1804 (Aranei: Agelenidae) of the Russian Caucasus and Ciscaucasia. I. Species close to *Tegenaria abchasica* Charitonov, 1941

© A.V. Ponomarev, V.Yu. Shmatko

Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Chekhov str., 41, Rostov-on-Don 344006 Russia. E-mail: ponomarev1952@mail.ru

Abstract. The *abchasica* species group of the genus *Tegenaria* Latreille, 1804 from the Russian Caucasus and Ciscaucasia is reviewed. The male of *T. chumachenkoi* Kovblyuk et Ponomarev, 2008 is described for the first time. The following five new species are described: *Tegenaria komarovi* Ponomarev, **sp. n.**, *Tegenaria latens* Ponomarev, **sp. n.**, *Tegenaria lepida* Ponomarev, **sp. n.**, *Tegenaria occulta* Ponomarev, **sp. n.**, *Tegenaria osetica* Ponomarev, **sp. n.** The conformation of palpal tibial process, conductor and tegular apophysis of the new species correspond to those in *T. abchasica*. New species together with *T. abchasica* and *T. chumachenkoi* form a distinct species group that is distributed from the North-West Caucasus and Ciscaucasia to Georgia. A key to the North Caucasian species is given in English.

Key words: Araneae, *Tegenaria*, new species, North Caucasus.

Введение

Род *Tegenaria* Latreille, 1804 к настоящему времени насчитывает в мировой фауне 116 видов [World Spider Catalog, 2022]. Большинство из них (96) выявлено в Европе (с учетом Турции и Кавказа), причем центр видового разнообразия рода – Средиземноморье, где зарегистрировано 84 вида [Nentwig et al., 2022; World Spider Catalog, 2022]. В капитальной сводке Болзерна с соавторами [Bolzern et al., 2013] для европейской фауны приводится 59 видов рода, из них для Юго-Восточной Европы и Кавказа указано всего 3 вида, в частности, приведен вид *T. chumachenkoi* Kovblyuk et Ponomarev, 2008, но не указан *T. abchasica* Charitonov, 1941, обнаруженный на Западном Кавказе совместно с *T. chumachenkoi*. На основе работ Бриньоли [Brignoli, 1978a, b], Гусейнова с соавторами [Guseinov et al., 2005], Ковблюка и Пономарёва [2008] Болзерн с соавторами [Bolzern et al., 2013] предполагает, что на Кавказе и в Турции род *Tegenaria* может быть так же богат видами.

На Кавказе, по данным Михайлова [Mikhailov, 2013], обитает около 20 видов рода. Одиннадцать из

них известны из Азербайджана [Guseinov et al., 2005]. С территории российского Кавказа и Предкавказья имеются отдельные указания видов рода [Миноранский и др., 1984; Ковблюк, Пономарёв, 2008; Сейфулина, 2008; Абдурахманов и др., 2012; Мартыновченко, Михайлов, 2014], однако ряд этих указаний сомнителен и нуждается в проверке. В частности, мы считаем ошибочными указания *Tegenaria silvestris* (L. Koch, 1872) и *T. taurica* Charitonov, 1947 для сельскохозяйственных полей из окрестностей Краснодара [Сейфулина, 2008]. Первый из них распространен в среднегорьях Западной и Южной Европы [Nentwig et al., 2022], а на Кавказе не отмечался [Mikhailov, 2013]. Второй известен из Крыма [Харитонов, 1947], характерен для пещер и до сих пор достоверно отмечался только в Крыму [Esyunin, Farzalieva, 2002; Ковблюк, 2004].

Обработка имеющегося в нашем распоряжении материала показала, что на Кавказе и в Предкавказье обитает 6 схожих видов, близких к *Tegenaria abchasica*, образующих с последним компактную группу. В данной статье мы рассматриваем группу этих видов.

Материал и методы

Обработан материал, собранный в 1972–2021 годах на территории российского Кавказа и Предкавказья, а именно в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Адыгее, Республике Карачаево-Черкесии, Республике Северной Осетии – Алании, Чеченской Республике. Кроме одного из авторов, А.В. Пономарёва (ниже в тексте АП), в сборе материала принимали участие коллеги из Алагира, Грозного, Донецка (ДНР), Калуги, Майкопа, Ростова-на-Дону, Ставрополя: С.К. Алексеев (СА), Д.Д. Волкова (ДВ), П.П. Ивлиев (ПИ), Ю.Е. Комаров (ЮК), П. Лагута (ПЛ), В.В. Слюсарев, Е.Н. Терсков, Т.В. Ханов (ТХ), Э.А. Хачиков (ЭХ), Ю.А. Чумаченко (ЮЧ). Материал хранится в Зоологическом музее Московского государственного университета (ЗММГУ, Москва, Россия), в Зоологическом музее Пермского государственного университета (PSU, Пермь, Россия) и в личной коллекции А.В. Пономарёва (РС, станция Раздорская, Ростовская область, Россия).

Фотографии сделаны в Южном научном центре Российской академии наук (Ростов-на-Дону, Россия) с помощью конструкции, изготовленной В.Ю. Шматко из цифрового фотоаппарата (Sony Alpha ILCE-6000) и микроскопа (мл-2).

Род *Tegenaria* Latreille, 1804

Типовой вид *Araneus domesticus* Clerck, 1758.

Диагноз см. [Bolzern et al., 2013].

Замечания. Гусейнов с соавторами [Guseinov et al., 2005] отмечает, что, судя по строению копулятивных органов, этот род является гетерогенным и, весьма вероятно, полифилетичным. На основе изучения Agelenidae Азербайджана эти авторы ряд видов, относимых ранее к *Tegenaria*, перенесли в род *Malthonica* Simon, 1898, а к роду *Tegenaria* отнесли виды, для которых характерны: короткий толстый эмболюс, начинающийся в субапикальной части бульбуса; кондуктор с редуцированным пролатеральным плечом; эпигины, имеющие отчетливую медиальную пластинку; круглые рецептакулы с трубчатыми добавочными железами или без них. Болзерн и Херве [Bolzern, Hervé, 2010] указали, что *Tegenaria* представляет собой богатый видами род с имеющимися таксономическими проблемами, а именно: отсутствие хороших диагнозов рода; путаница с близким родственным родом *Malthonica*; по многим видам имеется информация только для одного пола; невыясненные внутренние филогенетические связи.

Болзерн с соавторами [Bolzern et al., 2013] на основе морфологических и молекулярных исследований комплекса видов *Tegenaria* – *Malthonica* изменил статус целого ряда видов рода *Malthonica* (в том числе азербайджанских) и вернули эти виды в род *Tegenaria*. Кроме того, из *Tegenaria* выделили и описали новый род *Eratigena* Bolzern, Burckhardt et Hänggi, 2013. В диагнозе рода *Tegenaria* эти авторы, в частности, привели следующие признаки: оба глазных ряда (вид сверху) прямые или лишь слегка изогнутые; задний край

желобка хелицер с 3–6 зубцами (у *Eratigena* с 6 и более зубцами); на лапках отсутствуют вентральные шипы; ретролатеральный отросток голени пальпы самца с латероventральным гребнем, который отсутствует у *Eratigena* и *Malthonica*; эмболюс нитевидный (иногда укороченный на конце), кондуктор пластинчатый, часто с раздвоенной вершиной; медианный апофиз сильно выдается вперед с пластинчатым или более сложным дистальным склеритом; эпигина с обособленным срединным участком; вульвы очень разной формы, но всегда без дивертикулов и длинных придатков канала.

Несмотря на некоторые отличия в диагнозах рода *Tegenaria*, приведенных Гусейновым с соавторами [Guseinov et al., 2005] и Болзерном с соавторами [Bolzern et al., 2013], последние объединяют виды с коротким толстым эмболюсом, определяя таковой как терминально усеченный, с видами, имеющими нитевидный эмболюс.

В заключении Болзерн с соавторами [Bolzern et al., 2013] подчеркивает, что *Tegenaria sensu stricto* включает множество видов с очень высоким уровнем изменчивости генитального признака, хотя морфологические и молекулярные результаты предполагают монофилию этой клады.

Группа видов *abchasica*
Tegenaria abchasica Charitonov, 1941
(Рис. 1–4, 27)

Tegenaria abchasica Charitonov, 1941: 165, рис. 1–4 (♂); Мхеидзе, 1997: 209, рис. 435–437 (♂); Ковблюк, Пономарёв, 2008: 143, рис. 1–11 (♂, ♀).

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 20♂, 20♀ (ЗММГУ), 20♂, 20♀ (PSU), 60♂, 50♀ (РС), Сочи, Хоста, Кавказский государственный природный биосферный заповедник, тисо-самшитовая роща, 43.527580°N / 39.874127°E, 08–10.2006 (ЮЧ); 2♂, 4♀ (РС), Краснодарский кр., Адлер, дендропарк «Южные культуры», 43.418687°N / 39.934466°E, 28.04–19.08.2021 (ЮЧ).

Указания для региона. *Tegenaria abchasica*: Ковблюк, Пономарёв, 2008: 143 (пос. Хоста, Краснодарский кр., Россия); Пономарёв и др., 2018: 129 (пос. Хоста, Краснодарский кр., Россия); Пономарёв, Чумаченко, 2019: 74 (пос. Хоста, Краснодарский кр., Россия); Пономарёв и др., 2022: 139 (Адлер, Краснодарский кр., Россия).

Malthonica sp.: Пономарёв, Чумаченко, 2007: 154 (пос. Хоста, Краснодарский кр., Россия).

Замечания. Для самцов этого вида характерны: дорсальный клювовидный отросток голени пальпы, от которого в медиальном направлении отходит тонкий и длинный дополнительный отросток; тегулюм, снабженный длинным тонким почти прямым отростком; двуветвистый кондуктор (рис. 1, 2).

Распространение. Россия (Краснодарский край от Адлера до поселка Хоста), Абхазия, Грузия [Otto, 2022]. Указания *T. abchasica* для Адыгеи [Пономарёв и др., 2012; Пономарёв, Чумаченко, 2014], Карачаево-Черкесии [Мартыновченко, Михайлов, 2014] ошибочны.

Tegenaria chumachenkoi Kovblyuk et Ponomarev, 2008
(Рис. 5–10, 27)

Tegenaria chumachenkoi Kovblyuk et Ponomarev, 2008: 147, рис. 18–21 (♀).

Рис. 1–4. Копулятивные органы *Tegenaria abchasica*.

1–2 – пальпа самца; 3–4 – эпигина. 1, 3 – вентрально; 2 – латерально, 4 – дорсально. Масштабные линейки 0,25 мм.

Figs 1–4. Copulatory organs of *Tegenaria abchasica*.

1–2 – palp of male; 3–4 – epigyne. 1, 3 – ventral view; 2 – lateral view; 4 – dorsal view. Scale bars 0.25 mm.

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 1♀ (PC), Сочи, Лазаревский р-н, 2,5 км ЮЗ с. Солохаул, г. Шахан, 43.78012°N / 39.653314°E, 900 м, оспенный луг, 10–18.07.2002 (ПА); 1♀, паратип (PC), Сочи, Хоста, Кавказский государственный природный биосферный заповедник, 43.527580°N / 39.874127°E, тисо-самшитовая роща, тисо-букняк, 06.2006 (ЮЧ); 1♀ (PC), Кавказский государственный природный биосферный заповедник, Матаканская долина, 43.849589°N / 40.586564°E, 22.09.2012 (ЮЧ); 1♀ (PC), Мостовский р-н, хр. Трю, 43.908333°N / 40.583333°E, 1950 м, 5.07.2015 (ЮЧ); 1♀ (PC), Мостовский р-н, 20 км ЮЮЗ пос. Псебай, Кавказский государственный природный биосферный заповедник, кордон «Черноречье», 43.933089°N / 40.683808°E, лес, под корой сухого дерева, 8.06.2017 (АП); 1♂, 1♀ (ЗММГУ), там же, лес по левому берегу р. Малая Лаба, 11–13.06.2017 (АП); 1♀ (PC), там же, на стене постройки, 15.06.2017 (АП); 1♀ (PC), там же, опушка лиственного леса, 7.09–5.10.2017 (ЮЧ). Ставропольский кр.: 1♀, паратип (PC), Ставрополь, Таманский лес, 45.047540°N / 41.930532°E, под корой дерева, 17.06.2000 (ТХ). Адыгея: 1♀ (PC), Майкопский р-н, пос. Никель, 44.179196°N / 40.157338°E, 06.1972 (АП); 2♂, 1♀ (ЗММГУ), там же, 15.10.2011 (ПИ); 1♀ (PC), там же, 9.09.2015 (ПИ); 4♂ (ЗММГУ), Майкопский р-н, 3-й км дороги Гузерипль – Абаго, 43.980008°N / 40.163413°E, 1000 м, буко-пихтарник, 2.05–12.09.2009 (ЮЧ); 1♀ (PC), Майкопский р-н, окр. пос. Гузерипль, 44.008707°N / 40.141950°E, луг в пойме р. Белая, 22.06.2010 (ДВ); 1♂ (PC), Майкопский р-н, пос. Гузерипль, кордон Кавказского государственного природного биосферного заповедника, 43.996614°N / 40.136967°E, буко-пихтарник, 8.06.2014 (ЭХ); 1♂ (PC), там же, буко-пихтарник, 18.05–10.06.2016 (ЮЧ); 1♀ (PSU), Майкопский р-н, окр. пос. Каменноостровский, санаторий «Лесная сказка», Полковницкая балка, 44.534444°N / 40.285556°E, 15.04–2.05.2011 (ЮЧ); 1♀ (PC), Кавказский государственный природный биосферный заповедник, плато Лагонаки, 44.025535°N / 39.985411°E, субальпика, карстовая воронка, 17.07.2014 (АП); 1♀ (PC), Майкопский р-н, 2-й км дороги Гузерипль – Абаго, 43.984996°N / 40.152398°E, 23.07.2014 (ЭХ); 1♂ (PC), Майкопский р-н, 11-й км дороги Гузерипль – Абаго, 43.948471°N / 40.208446°E, пихтарник, 9.08.2015 (ЭХ); 2♂, 1♀ (PC), пос. Исаев,

В склон Аспидного хребта, 43.869167°N / 40.383611°E, 30.09.2015 (ЮЧ). Карачаево-Черкесия: 1♂ (PC), Карачаевский р-н, Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, устье р. Азгек, 43.472162°N / 41.681394°E, 22.06.2010 (ПИ); 1♀ (PC), Теберда, 08.2010 (ЭХ); 1♂ (PC), Теберда, долина р. Шумка, 43.411171°N / 41.729155°E, 14.08.2017 (ПИ); 1♂ (PC), Карачаевский р-н, ущелье р. Даут, 43.416841°N / 41.951845°E, 18–20.08.2017 (ПИ). Северная Осетия: 1♂ (PC), Кировский р-н, 6 км СЗ устья р. Большой Дур-Дур, Змейский хребет, 43.293267°N / 44.192092°E, буковый ежевично-аройниковый лес, 540 м, 27.11.1986 (СА); 1♂ (PC), Алагирский р-н, окр. с. Камсхо, 42.662693°N / 43.841875°E, 2005 м, оспенный субальпийский луг, 21.09.2012 (ЮК); 1♂ (PC), Ю окраина Алагира, 43.026327°N / 44.208667°E, 650 м, буковый лес, 14.10.2013 (ЮК); 1♀ (PC), Алагир, 43.041711°N / 44.219884°E, 630 м, жилой дом, 2.11.2013 (ЮК); 1♂ (PC), там же, жилой дом, 20.05.2015 (ЮК); 1♂ (PC), Алагирский р-н, 1 км С пос. Кодахджин, 43.019171°N / 44.445041°E, лесополоса, 12.06.2015 (ЮК); 1♂ (PSU), Ардонский р-н, 2,5 км СВ с. Хатадон, 43.052759°N / 44.376175°E, дубняк, 29.03.2020 (ЮК); 1♂ (PC), Алагирский р-н, 15 км СВ с. Суадаг, роща Хетага, 43.059149°N / 44.293652°E, ясеневый лес, 16.10.2020 (ЮК).

Указания для региона. *Tegenaria chumachenkoi*: Ковблюк, Пономарёв, 2008: 147 (пос. Хоста, Краснодарский кр., Россия; Ставрополь, Россия); Пономарёв и др., 2012: 448 (пос. Гузерипль, Адыгея, Россия).

Tegenaria cf. *abchasica*: Пономарёв, Комаров, 2013: 77 (с. Камсхо, Северная Осетия, Россия).

Tegenaria sp.: Пономарёв, Чумаченко, 2007: 154 (♀) (пос. Хоста, Краснодарский кр., Россия).

Tegenaria sp. 2: Пономарёв и др., 2012: 448 (4♂) (пос. Гузерипль, Адыгея, Россия).

Замечания. Вид был описан по самкам из поселка Хоста Краснодарского края и Ставрополя [Ковблюк,

Рис. 5–10. Копулятивные органы *Tegenaria chumachenkoi*. 5–9 – пальпы самца; 10 – эпигина. 5, 6, 10 – вентрально; 7–9 – латерально. Экземпляры: 5, 7, 9 – из Северной Осетии; 6, 8 – из Карачаево-Черкесии; 10 – из Ставрополя (паратип). Масштабные линейки: 5–8, 10 – 0.25 мм; 9 – 0.5 мм.

Figs 5–10. Copulatory organs of *Tegenaria chumachenkoi*.

5–9 – palps of male; 10 – epigyne. 5, 6, 10 – ventral view; 7–9 – lateral view. Specimens: 5, 7, 9 – from North Ossetia; 6, 8 – from Karachay-Cherkessia; 10 – from Stavropol (paratype). Scale bars: 5–8, 10 – 0.25 mm; 9 – 0.5 mm.

Пономарёв, 2008]. В описании приведены рисунки эпигины после мацерации, в связи с чем внешнее строение эпигины показано не четко. Поэтому приводим фотографию эпигины самки (паратип) из Ставрополя (рис. 10).

Описание самца. Длина тела 8.5–9 мм; длина головогруды 4.3–4.7 мм, ширина 3.3–3.5 мм. Окраска тела и ног как у самки [Ковблюк, Пономарёв, 2008]. Длина бедра пальпы равна длине колена + голени пальпы; колено пальпы короткое и толстое (рис. 9); голень пальпы с клювовидным отростком, от внутренней части которого по направлению к основанию цимбиума отходит крупный, почти прямой дополнительный отросток (рис. 7, 8). Вершина цимбиума короткая: в 3.5 раза короче общей длины цимбиума (рис. 5, 6). Терминальная часть кондуктора двуветвистая (рис. 7, 8), причем дорсальная

ветвь короткая, широкая и тупая, а вентральная – длинная и заостренная (рис. 5–9). Тегулярный отросток бульбуса на конце резко суженный и заостренный, относительно короткий, лишь слегка выступает за край цимбиума (рис. 5, 6). Эмболюс тонкий, образует полупетлю между базальной частью тегулюма и внутренним краем цимбиума (рис. 5, 6).

Распространение. На Кавказе вид распространен от Адыгеи на западе до Абхазии на юге и Южной Осетии на востоке ([Kovblyuk et al., 2011; Пономарёв, Комаров, 2015]; новые данные), заходит в субальпийский пояс до высот 2000 м н.у.м.; в Предкавказье выявлен на Ставропольской возвышенности [Ковблюк, Пономарёв, 2008]. Привязан к лесам, лесопосадкам, реже встречается на лугах, в том числе субальпийских.

Рис. 11–16. Пальпы самцов *Tegenaria komarovi* Ponomarev, sp. n.
 11–13 – вентрально; 14–16 – латерально. Экземпляры: 11, 14 – из Адыгеи (станция Ханская); 12, 15 – из Краснодарского края (Сочи); 13, 16 – из Северной Осетии (поселок Бекан). На рисунке 12 конец эмболюса обломан. Масштабные линейки 0.25 мм.

Figs 11–16. Male palps of *Tegenaria komarovi* Ponomarev, sp. n.
 11–13 – ventral view; 14–16 – lateral view. Specimens: 11, 14 – from Adygea (Khanskaya); 12, 15 – from Krasnodar Region (Sochi); 13, 16 – from North Ossetia (Bekan). In Figure 12, the end of the embolus is broken off. Scale bars 0.25 mm.

Рис. 17–18. Эпигина *Tegenaria komarovi* Ponomarev, sp. n. 17 – вентрально; 18 – дорсально. Экземпляр из Северной Осетии (поселок Бекан). Масштабная линейка 0.25 мм.
Figs 17–18. Epigyne of *Tegenaria komarovi* Ponomarev, sp. n. 17 – ventral view; 18 – dorsal view. Specimen from North Ossetia (Bekan). Scale bar 0.25 mm.

Tegenaria komarovi Ponomarev, sp. n.

(Рис. 11–18, 28)

Материал. Голотип, ♂ (ЗММГУ): Россия, Республика Северная Осетия – Алания, Ардонский р-н, 1 км Ю пос. Бекан, 43.254975°N / 44.262144°E, 430 м, пойменный дубняк с ольхой, 30.09.2015 (Ю.Е. Комаров). Паратипы: 2♂ (РС), Россия, Республика Адыгея, Майкоп, станица Ханская, 44.684317°N / 39.928125°E, правый берег р. Белая, пойменный лес, 04.2014 (Э.А. Хачиков); 3♂ (РС), Россия, Краснодарский кр., Сочи, Лазаревский р-н, г. Бзыч, 43.830959°N / 39.792178°E, 1100–1200 м, лиственный лес, 11–18.07.2002 (П. Лагута); 1♂ (РС), там же, поляна в буково-грабовом лесу, 1200 м, 21–28.07.2002 (П. Лагута); 2♂ (РС), Россия, Краснодарский кр., Сочи, Лазаревский р-н, Голубая Дача, 43.977763°N / 39.238839°E, 2.05.2021 (Е.Н. Терсков); 15♂ (ЗММГУ), 4♂ (РС), Республика Северная Осетия – Алания, 1 км Ю пос. Бекан, 43.254975°N / 44.262144°E, 430 м, пойменный дубняк с ольхой, 23.05.2015 (Ю.Е. Комаров); 3♂, 1♀ (РС), там же, 30.09.2015 (Ю.Е. Комаров); 1♂, 1♀ (РС), 1♀ (ЗММГУ), там же, 20.11.2015 (Ю.Е. Комаров).

Указания для региона. *Tegenaria* cf. *abchastica*: Пономарёв, 2021: 219 (станция Ханская, Адыгея, Россия).

Описание. Самец (голотип). Длина тела 8.5 мм; длина головогруды 3.6 мм, ширина 2.9 мм. Карапакс желто-коричневый, с тонкой темно-серой полоской по краю. От задних латеральных глаз до центра карапакса проходят две продольные темно-серые полоски, на конце расширенные в виде небольших овальных пятен. От медиальной борозды отходят 3 пары коротких радиальных темно-серых полосок. Стернум с крупным зубчатым темно-желтым медиальным пятном. Края стернума темно-серые. Передний край желобка хелицер с четырьмя зубцами, задний – с шестью. Ноги желтые, бедра и голени с темными кольцами. Брюшко дорсально с неясными белесыми пятнами по краям. Базальный ченик паутиных бородавок темно-серый, апикальный – желтый. Бедро пальпы в 1.4 раза длиннее голени + колена пальпы. Вершина цимбиума в 3 раза короче общей длины цимбиума (рис. 11–13). Дорсальный отросток голени пальпы клювовидный, от его внутреннего края в направлении основания цимбиума отходит тонкий слабо изогнутый отросток (рис. 15, 16). Терминальная часть кондуктора двуветвистая; обе ветви заостренные, дорсальная ветвь короткая и широкая, вентральная – длинная, заостренная и изогнутая (рис. 11–14). Тегулярный отросток бульбуса длинный, тонкий, слегка изогнутый, кнопчовидно расширенный на конце (рис. 11–13). Эмболюс тонкий, его концевая часть (приблизительно четверть от всей длины

эмболюса) прямая и расположена почти под прямым углом к остальной части петли эмболюса (рис. 11, 13).

Самка. Длина тела 8 мм; длина головогруды 3.4 мм, ширина 2.6 мм. Окраска тела как у самца. Передний край желобка хелицер с четырьмя зубцами, задний – с шестью. Эпигина – рисунки 17, 18.

Диагноз. Для *Tegenaria komarovi* sp. n. характерны дорсальный отросток голени пальпы с отходящим от него внутренним слегка изогнутым отростком и длинный сужающийся к концу тегулярный отросток бульбуса, что сближает новый вид с *T. abchastica* и *T. chumachenko* и отличает его от других кавказских видов рода.

Изменчивость. Как и у многих видов рода, наблюдается вариация размеров. Длина тела самцов колеблется в пределах 6–8.5 мм, длина головогруды – 2.9–3.6 мм. Кроме того, у некоторых особей медиальное пятно на стернуме может занимать почти весь стернум.

Распространение. Предгорья и низкогорья Западного и Центрального Кавказа (рис. 28).

Этимология. Вид назван именем ведущего научного сотрудника Северо-Осетинского государственного природного заповедника Ю.Е. Комарова, собравшего огромную коллекцию пауков Северной Осетии, в том числе и особей данного вида.

Tegenaria latens Ponomarev, sp. n.

(Рис. 19, 20, 28)

Материал. Голотип, ♂ (ЗММГУ): Россия, Республика Адыгея, Майкопский р-н, 3-й км дороги Гузерипль – Абаго, 43.980008°N / 40.163413°E, 1000 м, буко-пихтарник, 6.06.2009, (Ю.А. Чумаченко). Паратипы: 2♂ (ЗММГУ), вместе с голотипом; 1♂ (РС), Россия, Республика Адыгея, Кавказский государственный природный биосферный заповедник, 2-й км дороги Гузерипль – Абаго, 43.983656°N / 40.154819°E, буко-пихтарник, 23.07.2014 (Э.А. Хачиков).

Указания для региона. *Tegenaria abchastica*: Пономарёв и др., 2012: 447 (пос. Гузерипль, Адыгея, Россия) (ошибочное определение).

Описание. Самец (голотип). Длина тела 6.25 мм; длина головогруды 3.2 мм, ширина 2.6 мм. Карапакс желто-коричневый с темно-серой полоской по краю, с парой неясных серых продольных полосок в головной области

Рис. 19–26. Пальпы самцов.

19–20 – *Tegenaria latens* Ponomarev, sp. n.; 21–22 – *Tegenaria lepida* Ponomarev, sp. n.; 23–24 – *Tegenaria occulta* Ponomarev, sp. n.; 25–26 – *Tegenaria osetica* Ponomarev, sp. n. 19, 21, 23, 25 – вентрально; 20, 22, 24, 26 – латерально. Масштабные линейки 0.25 мм.

Figs 19–26. Palps of male.

19–20 – *Tegenaria latens* Ponomarev, sp. n.; 21–22 – *Tegenaria lepida* Ponomarev, sp. n.; 23–24 – *Tegenaria occulta* Ponomarev, sp. n.; 25–26 – *Tegenaria osetica* Ponomarev, sp. n. 19, 21, 23, 25 – ventral view; 20, 22, 24, 26 – lateral view. Scale bars 0.25 mm.

и короткими слабо выраженными серыми радиальными полосками в грудной части карапакса. Стернум темно-желтый, зубчатая фигура выражена слабо. Передний край желобка хелицер с четырьмя зубцами, задний – с пятью. Ноги и пальпы желтые, с плохо заметными серыми полукольцами на вентральной стороне бедер ног. Брюшко дорсально серое, с неясным белесым елочковидным рисунком. Базальный членик паутиных бородавок темно-серый, апикальный – желтый. Бедро пальпы в 1.3 раза длиннее голени + колена пальпы. Вершина цимбиума короткая: в 3.8 раза короче общей длины цимбиума (рис. 19, 20). Дорсальный отросток голени пальпы клювовидный, от его внутреннего края в направлении основания цимбиума отходит крупный, слегка

изогнутый отросток (рис. 20). Терминальная часть кондуктора двуветвистая (рис. 20), обе ветви заостренные, но дорсальная ветвь широкая и короткая, а вентральная длинная и изогнутая (рис. 19, 20). Тегулярный отросток бульбуса длинный, к концу суженный, но не заостренный. Эмболюс широкий, его базальная половина расположена вблизи базальной части тегулюма, почти соприкасаясь с последним; в апикальной части эмболюс резко сужен и слегка изогнут (рис. 19). Дистальная часть кондуктора длинная, ее апикальный край достигает середины свободной части цимбиума (рис. 19).

Самка неизвестна.

Диагноз. Строение отростка голени пальпы, форма кондуктора, тегулярного отростка бульбуса

Рис. 27. Точки находок *Tegenaria abchasica* (квадраты) и *T. chumachenkoi* (треугольники) на российском Кавказе и в Предкавказье.
 Fig. 27. Localities of *Tegenaria abchasica* (squares) and *T. chumachenkoi* (triangles) in the Russian Caucasus and Ciscaucasia.

Рис. 28. Точки находок *Tegenaria komarovi* Пonomarev, sp. n. (квадраты), *T. latens* Пonomarev, sp. n. (треугольники), *T. lepida* Пonomarev, sp. n. (белый круг), *T. occulta* Пonomarev, sp. n. (звезда) и *T. osetica* Пonomarev, sp. n. (черные круги) на российском Кавказе и в Предкавказье.
 Fig. 28. Localities of *Tegenaria komarovi* Ponomarev, sp. n. (squares), *T. latens* Ponomarev, sp. n. (triangles), *T. lepida* Ponomarev, sp. n. (white circle), *T. occulta* Ponomarev, sp. n. (asterisk) and *T. osetica* Ponomarev, sp. n. (black circles) in the Russian Caucasus and Ciscaucasia.

соответствуют таковым у видов, близких к *T. abchasica*. Отличается формой эмболюса, его расположением, длиной кондуктора.

Изменчивость. Среди паратипов имеется самец значительно меньших размеров, чем голотип. Длина тела этого самца 5 мм, длина головогруды 2.5 мм, ширина 2 мм.

Распространение. Буко-пихтарники Северо-Западного Кавказа на высотах до 1000 м н.у.м. (рис. 28)

Этимология. Название вида происходит от латинского слова «latens» – скрытый, что подчеркивает редкую встречаемость вида в многолетних сборах в местах обитания.

Tegenaria lepida Ponomarev, **sp. n.**
(Рис. 21, 22, 28)

Материал. Голотип, ♂ (ЗММГУ): Россия, Чеченская Республика, Веденский р-н, 3 склон Андийского хребта, 42.699647°N / 46.036166°E, 1500 м, берег речки, 28.07.1977 (В.В. Слюсарев).

Указания для региона. *Tegenaria campestris*: Миноранский и др., 1984: 80 (Андийский хребет, «Чечено-Ингушетия») (ошибочное определение).

Описание. Самец. Длина тела 6.5 мм; длина головогруды 3 мм, ширина 2.3 мм. Карапакс грязно-желтый, с серыми продольными полосами в головной части и с неясными серыми короткими радиальными полосками в грудной части. Стернальный щит желто-серый, с плохо выраженной зубчатой фигурой в центре. По краю карапакс с тонкой прерывистой серой полоской. Передний и задний края желобка хелицер с четырьмя зубцами. Брюшко дорсально желто-серое с двумя продольными рядами из пяти пар белых пятен. Паутинные бородавки желтые. Ноги и пальпы желтые, бедра III, IV вентрально с плохо выраженными серыми пятнами. Бедро пальпы в 1.15 раза длиннее голени + колена пальпы. Вершина цимбиума в 2.7 раза короче общей длины цимбиума (рис. 21, 22). Дорсальный отросток голени пальпы короткий, клювовидный, от его внутреннего края в направлении основания цимбиума отходит слегка изогнутый отросток (рис. 22). Эмболюс тонкий, основание эмболюса находится выше центра бульбуса, почти на уровне верхнего края базальной части тегулюма. Дистальная часть кондуктора полностью расположена в ретролатеральной части бульбуса; терминальная часть кондуктора двуветвистая: вентральная ветвь длинная, прямая и заостренная, дорсальная короткая и тупая (рис. 21, 22). Тегулярный отросток бульбуса относительно широкий, на конце заостренный, направлен вбок и вниз: конец тегулярного отростка находится в позиции приблизительно 4 часов (рис. 21).

Самка неизвестна.

Диагноз. Строение отростка голени пальпы, форма кондуктора, вид тегулярного отростка бульбуса соответствуют таковым у видов, близких к *T. abchasica*. Отличается особенностями формы тегулярного отростка, его направлением, длиной и расположением кондуктора.

Распространение. Только типовое местонахождение (рис. 28).

Этимология. Название вида происходит от латинского слова «*lepidus*» – изящный.

Tegenaria occulta Ponomarev, **sp. n.**
(Рис. 23, 24, 28)

Материал. Голотип, ♂ (ЗММГУ): Россия, Краснодарский кр., Мостовский р-н, 20 км ЮЮЗ пос. Псебай, Кавказский государственный природный биосферный заповедник, кордон «Черноречье», 43.933089°N / 40.683808°E, грабовый лес, 6–15.06.2017 (А.В. Пономарёв). Паратипы: 1♂ (ЗММГУ), вместе с голотипом; 1♂ (РС), там же, опушка лиственного леса, 10–15.06.2017 (А.В. Пономарёв).

Описание. Самец (голотип). Длина тела 6.2 мм; длина головогруды 2.95 мм, ширина 2.15 мм. Карапакс грязно-желтый, с тонкой серой каймой по краю. Стернальный щит грязно-желтый, с плохо выраженной зубчатой медиальной фигурой. Передний край желобка хелицер с четырьмя зубцами, задние края желобка хелицер с пятью и шестью зубцами. Брюшко дорсально серое. Базальный членик задних паутинных бородавок серый, апикальный желтый. Ноги и пальпы желтые. Бедро пальпы в 1.2 раза длиннее голени + колена пальпы. Вершина цимбиума в 2.3 раза короче общей длины цимбиума (рис. 23, 24). Дорсальный отросток голени пальпы клювовидный, от его внутреннего края в

направлении основания цимбиума отходит палочковидный отросток (рис. 24). Эмболюс тонкий, его средняя часть прямая, в последней четверти образует направленный вниз зигзаг (рис. 23). Терминальная часть кондуктора двуветвистая: вентральная ветвь изогнутая и заостренная, дорсальная короткая и тупая (рис. 23, 24). Тегулярный отросток бульбуса длинный, узкий, на конце слегка изогнутый (рис. 23).

Самка неизвестна.

Диагноз. Строение отростка голени пальпы, форма кондуктора, тегулярного отростка бульбуса соответствуют таковым у видов, близких к *T. abchasica*. Отличается формой эмболюса и деталями в строении кондуктора.

Распространение. Только типовое местонахождение (рис. 28).

Этимология. Название вида происходит от латинского слова «*occultus*» – скрытый.

Tegenaria osetica Ponomarev, **sp. n.**
(Рис. 25, 26, 28)

Материал. Голотип, ♂ (ЗММГУ): Россия, Северная Осетия, Алагирский р-н, 4.5 км Ю пос. Бурон, правый борт Касарского ущелья, 42.749569°N / 44.001400°E, урочище Коша (Хьосса), правый берег р. Кошайдон, 1680 м, кустарник, 2.09.2011 (Ю.Е. Комаров). Паратипы: 1♂ (РС), Алагирский р-н, 2 км ЮВ пос. Верхний Фиагдон, 42.817329°N / 44.280062°E, 30.06.2012 (Д.Д. Волкова).

Указания для региона. *Tegenaria* cf. *abchasica*: Пономарёв, Комаров, 2013: 77 (пос. Бурон, Северная Осетия, Россия).

Tegenaria sp. 1: Пономарёв, Комаров, 2013: 77 (пос. Верхний Фиагдон, Северная Осетия, Россия).

Описание. Самец (голотип). Длина тела 6.75 мм; длина головогруды 3.05 мм, ширина 2.5 мм. Карапакс в головной области желтый, с продольной парой серых распылчатых полос. Грудная часть и бока карапакса желто-коричневые. От медиальной бороздки отходят 3 пары серых радиальных полос. Карапакс с тонкой серой каймой по краю. Стернальный щит серый, с желтой зубчатой медиальной фигурой. Передний край желобка хелицер с тремя зубцами, задний края желобка хелицер с пятью зубцами. Брюшко дорсально желто-серое, в задней половине с тремя елочковидными пятнами. Базальный членик задних паутинных бородавок серый, апикальный желтый. Ноги и пальпы желтые. Вентральная сторона бедер и тазиков ног с серыми пятнами. Бедро пальпы в 1.1 раза длиннее голени + колена пальпы. Вершина цимбиума в 2.7 раза короче общей длины цимбиума (рис. 25, 26). Дорсальный отросток голени пальпы клювовидный, от его внутреннего края в направлении основания цимбиума отходит палочковидный отросток (рис. 26). Эмболюс тонкий, образует полупетлю между верхним краем базальной части тегулюма и верхним внутренним краем цимбиума; начало эмболюса находится на уровне верхнего края базальной части тегулюма. (рис. 25). Терминальная часть кондуктора двуветвистая: вентральная ветвь слегка изогнутая и заостренная, дорсальная короткая и тупая (рис. 25, 26). Тегулярный отросток бульбуса короткий, широкий, на конце сужен и слегка изогнут (рис. 26).

Самка неизвестна.

Диагноз. Строение отростка голени пальпы, форма кондуктора, тегулярного отростка бульбуса соответствуют таковым у видов, близких к *T. abchasica*. Отличается формой и расположением эмболюса и его основания, формой терминальной части кондуктора.

Распространение. Среднегорья Северной Осетии (рис. 28).

Этимология. Название вида подчеркивает его находку в Северной Осетии.

Ниже приводим определительную таблицу рассмотренных видов, но в связи с тем, что для большинства этих видов самки неизвестны, определительная таблица основана на признаках самцов.

**Определительная таблица пауков рода *Tegenaria*,
близких к *T. abchasica*,
российского Кавказа и Предкавказья
(по самцам)**

- 1(2). Длина бедра пальпы равна длине колена + голени пальпы; пальпа – рисунки 5–8 *T. chumachenkoi*
- 2(1). Бедро пальпы длиннее колена + голени пальпы; пальпа – рисунки 1, 2, 11–16, 19–26.
- 3(4). Эмболюс широкий, лентовидный почти на всем своем протяжении, терминальная часть эмболюса резко сужена и слегка изогнута (рис. 19) *T. latens* Ponomarev, **sp. n.**
- 4(3). Эмболюс нитевидный на всем своем протяжении (рис. 1, 11, 21, 23, 25).
- 5(8). Эмболюс расположен вблизи базальной части тегулюма, почти соприкасается с последним (рис. 21, 23).
- 6(7). Средняя часть эмболюса прямая, последняя четверть эмболюса направлена резко вниз и зигзагообразно изогнута, тегулярный отросток бульбуса длинный, узкий, на конце слегка изогнутый, расположен перпендикулярно продольной оси бульбуса (рис. 23) *T. occulta* Ponomarev, **sp. n.**
- 7(6). Эмболюс равномерно изогнут по всей длине, тегулярный отросток бульбуса относительно широкий, на конце заостренный, направлен вбок и вниз (рис. 21) *T. lepida* Ponomarev, **sp. n.**
- 8(5). Верхний изгиб эмболюса расположен приблизительно в середине между базальной частью тегулюма и внутренним краем цимбиума (рис. 11, 13, 25) или ближе к внутреннему краю цимбиума (рис. 1).
- 9(10). Верхний изгиб эмболюса расположен вблизи внутреннего края цимбиума (рис. 1), тегулярный отросток длинный, равномерно заостренный, сильно изогнутый (рис. 1, 2) *T. abchasica*
- 10(9). Верхний изгиб эмболюса расположен приблизительно в середине между базальной частью тегулюма и внутренним краем цимбиума (рис. 11, 25).
- 11(12). Тегулярный отросток длинный, далеко выходит за границы бульбуса, на конце кнопочковидно расширенный (рис. 11–13, 14) *T. komarovi* Ponomarev, **sp. n.**
- 12(11). Тегулярный отросток короткий, лишь слегка выходит за границы бульбуса, на конце не расширен (рис. 25, 26) *T. osetica* Ponomarev, **sp. n.**

**Key to the *abchasica* species group of *Tegenaria*
from the Russian Caucasus and Ciscaucasia,
based on males only**

- 1(2). Palpal femur as long as palpal patella + tibia; male palp as in Figs 5–8 *T. chumachenkoi*

- 2(1). Palpal femur longer than palpal patella + tibia; male palp as in Figs 1, 2, 11–16, 19–26.
- 3(4). Embolus wide and ribbon-like along almost its entire length, its terminal part sharply narrowed and slightly curved (Fig. 19) *T. latens* Ponomarev, **sp. n.**
- 4(3). Embolus filamentous along its entire length (Figs 1, 11, 21, 23, 25).
- 5(8). Embolus lies near the basal part of tegulum, almost touching it (Figs 21, 23).
- 6(7). Embolus straight in its middle part, with the last fourth pointed sharply downwards and zigzagged, tegular apophysis long, narrow and slightly curved at its tip, perpendicular to the longitudinal axis of bulbus (Fig. 23) *T. occulta* Ponomarev, **sp. n.**
- 7(6). Embolus is evenly curved along its entire length, tegular apophysis relatively wide, its pointed tip directed laterad-downwards (Fig. 21) *T. lepida* Ponomarev, **sp. n.**
- 8(5). The upper embolic bend lies approximately in the middle between the basal part of tegulum and inner cymbial edge (Figs 11, 13, 25), or closer to the latter (Fig. 1).
- 9(10). The upper embolic bend is close to the inner cymbial edge (Fig. 1), tegular apophysis long, evenly pointed and strongly bent (Figs 1, 2) *T. abchasica*
- 10(9). The upper embolic bend is approximately in the middle between the basal part of tegulum and inner cymbial edge (Figs 11, 25).
- 11(12). Tegular apophysis long, extending far beyond bulbus, with a button-shaped widening at its tip (Figs 11–13, 14) *T. komarovi* Ponomarev, **sp. n.**
- 12(11). Tegular apophysis short, slightly extending bulbus, without widening at its tip (Figs 25, 26) *T. osetica* Ponomarev, **sp. n.**

Обсуждение

На территории Предкавказья и российского Кавказа обитает по крайней мере 7 видов рода *Tegenaria*, образующих компактную группу схожих видов, характеризующихся общим планом строения копулятивных органов самцов, особенно строением отростка голени пальпы. Интересно то, что виды с таким типом строения отростка голени пальпы не выявлены как среди европейских, так и среди азербайджанских и иранских представителей *Tegenaria* [Guseinov et al., 2005; Bolzern et al., 2013; Zamani et al., 2018; Zamani, Marusik, 2019]. Можно предположить, что виды, близкие к *T. abchasica*, характерны именно для Кавказа и Предкавказья. Следует отметить, что на этой территории, от Таманского полуострова на западе до Дагестана на востоке, достоверно отмечались и другие представители рода, например *T. hasperi* Chyzer, 1897, *T. lapicidinarum* Spassky, 1934, *T. longimana* Simon, 1898 и виды, близкие к *T. lyncea* Brignoli, 1978 [Nentwig et al., 2022; Otto, 2022]. Все эти виды, как и ряд других, будут рассмотрены нами в последующих публикациях.

Благодарности

Авторы благодарны всем коллегам, участвовавшим в сборе материала, а также анонимным рецензентам

за ценные замечания и пожелания. Мы особенно признательны Д.В. Логунову (Manchester Museum, University of Manchester, Манчестер, Великобритания) за перевод англоязычных частей статьи.

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 122020100332-8.

Литература

- Абдурахманов Г.М., Пономарёв А.В., Алиева С.В. 2012. Пауки (Arachnida: Aranei) Республики Дагестан: видовой состав, распространение. Махачкала: ДГПУ: 220 с.
- Ковбляк Н.М. 2004. Переописание и синонимия *Tegenaria lapicidinarum* (Aranei, Agelenidae). *Вестник зоологии*. 38(3): 43–51.
- Ковбляк Н.М., Пономарёв А.В. 2008. Новые и интересные пауки (Aranei: Agelenidae, Corinnidae, Gnaphosidae, Nemesiidae, Thomisidae) с Западного Кавказа. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 4(2): 143–154. DOI: 10.23885/1814-3326-2008-4-2-143-154
- Мартыновченко Ф.А., Михайлов К.Г. 2014. Пауки (Aranei) Тебердинского государственного заповедника: фауна и биотопическое распределение. *Евразийский энтомологический журнал*. 13(4): 355–371.
- Миноманский В.А., Пономарёв А.В., Слюсарев В.В., Грамотенко В.П. 1984. К фауне пауков (Aranei) Чечено-Ингушетии. *Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Естественные науки*. 4: 76–81.
- Мхеидзе Т.С. 1997. Пауки Грузии (систематика, экология, зоогеографический обзор). Тбилиси: Тбилисский университет: 390 с.
- Пономарёв А.В. 2021. Дополнение к фауне пауков (Aranei) Республики Адыгея (Россия). *Полевой журнал биолога*. 3(3): 217–238. DOI: 10.52575/2658-3453-2021-3-3-217-238
- Пономарёв А.В., Ковбляк Н.М., Чумаченко Ю.А., Волкова Д.Д. 2012. Предварительные данные по фауне пауков (Aranei) Республики Адыгея. В кн.: Социально-гуманитарные и экологические проблемы развития современной Адыгеи: сборник научных статей. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН: 447–481.
- Пономарёв А.В., Комаров Ю.Е. 2013. Предварительное обобщение материалов по фауне пауков (Aranei) Республики Северная Осетия-Алания. В кн.: Труды Северо-Осетинского государственного природного заповедника. Вып. 2. Владикавказ: Литера: 76–111.
- Пономарёв А.В., Комаров Ю.Е. 2015. Пауки (Aranei) Республики Южная Осетия. *Юг России: экология, развитие*. 10(1): 116–147. DOI: 10.18470/1992-1098-2015-1-116-147
- Пономарёв А.В., Снеговая Н.Ю., Чумаченко Ю.А. 2018. Герпетобийные паукообразные (Arachnida) тисо-самшитовой рощи Кавказского заповедника. В кн.: Труды Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Вып. 23. Майкоп: Качество: 127–139.
- Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2007. Паукообразные (Arachnida) в начальной мезофауне тисо-самшитовой рощи Кавказского государственного биосферного заповедника. В кн.: Труды Южного научного центра Российской академии наук. Т. III: Биоразнообразии и трансформации горных экосистем Кавказа. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН: 151–163.
- Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2014. Пауки (Aranei) в начальной мезофауне Северо-Западного Кавказа. *Юг России: экология, развитие*. 2: 95–101. DOI: 10.18470/1992-1098-2014-2-95-101
- Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2019. Изменения в фауне пауков (Aranei) тисо-самшитовой рощи Кавказского заповедника в связи с гибелью самшита. *Наука Юга России*. 15(1): 71–77. DOI: 10.7868/S25000640190108
- Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А., Шматко В.Ю. 2022. Первые данные о фауне пауков (Aranei) дендропарка «Южные культуры» (г. Адлер, Краснодарский край, Россия). *Полевой журнал биолога*. 4(2): 137–152. DOI: 10.52575/2712-9047-2022-4-2-137-152
- Сейфулина Р.Р. 2008. Аранеофауна (Arachnida, Araneae) агроландшафтов Подмосковья и Прикубанской равнины. *Энтомологическое обозрение*. 87(3): 692–705.
- Харитонов Д.Е. 1941. Новые данные по фауне Arachnoidea пещер Абхазии. *Труды Зоологического института АН ГрузССР*. 4: 165–176.
- Харитонов Д.Е. 1947. К фауне пауков Крымских пещер. *Спелеологический бюллетень Естественно-научного института при Молотовском университете*. 1: 43–54.
- Bolzern A., Burckhardt D., Hänggi A. 2013. Phylogeny and taxonomy of European funnel-web spiders of the *Tegenaria-Malthonica* complex (Araneae: Agelenidae) based upon morphological and molecular data. *Zoological Journal of the Linnean Society*. 168(4): 723–848. DOI: 10.1111/zoj.12040
- Bolzern A., Hervé C. 2010. A new funnel-web spider species (Araneae: Agelenidae, *Tegenaria*) from Mercantour National Park, France. *Bulletin of the British Arachnological Society*. 15(1): 21–26. DOI: 10.113156/arak.2010.15.1.21
- Brignoli P.M. 1978a. Ragni di Turchia IV. Leptonetidae, Dysderidae ed Agelenidae nuovi o interessanti di grotte della Turchia meridionale (Araneae). *Quaderni di Speleologia, Circolo Speleologico Romano*. 3: 37–54.
- Brignoli P.M. 1978b. Ragni di Turchia V. Specie nuove o interessanti, cavernicole ed epigee, di varie famiglie (Araneae). *Revue Suisse de Zoologie*. 85(3): 461–541. DOI: 10.1002/mmnz.19710470203
- Esyunin S.L., Farzalieva G.S. 2002. Redescription of *Tegenaria taurica* Charitonov, 1947 (Aranei: Agelenidae). *Arthropoda Selecta*. 10(3): 261–263.
- Guseinov E., Marusik Yu.M., Koponen S. 2005. Spiders (Arachnida: Aranei) of Azerbaijan 5. Faunistic review of the funnel-web spiders (Agelenidae) with the description of a new genus and species. *Arthropoda Selecta*. 14(2): 153–177.
- Kovblyuk M.M., Marusik Yu.M., Ponomarev A.V., Gnelitsa V.A., Nadolny A.A. 2011. Spiders (Arachnida: Aranei) of Abkhazia. *Arthropoda Selecta*. 20(1): 21–56. DOI: 10.15298/arthsel.20.1.03
- Mikhailov K.G. 2013. The spiders (Arachnida: Aranei) of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist. *Arthropoda Selecta*. Приложение № 3: 1–262.
- Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. 2022. Spinnen Europas. Version 04.2022. URL: <https://www.araneae.nmbe.ch> (дата обращения: 20.04.2022). DOI: 10.24436/1
- Otto S. 2022. Caucasian Spiders. A faunistic database on the spiders of the Caucasus. Version 02.2022. URL: <https://caucasus-spiders.info/> (дата обращения: 15.05.2022).
- World Spider Catalog. Version 23.0.2022. URL: <http://wsc.nmbe.ch> (дата обращения: 20.04.2022). DOI: 10.24436/2
- Zamani A., Marusik Yu.M. 2019. The spider genera *Azerithonica* and *Tegenaria* (Aranei: Agelenidae: Tegenariini) in Iran. *Arthropoda Selecta*. 28(2): 291–303. DOI: 10.15298/arthsel.28.2.12
- Zamani A., Marusik Yu.M., Malek-Hosseini M.J. 2018. A new species of *Tegenaria* Latreille, 1804 (Araneae: Agelenidae) from western Iran. *Zootaxa*. 4444(1): 95–97. DOI: 10.11646/zootaxa.4444.1.7

Поступила / Received: 29.04.2022

Принята / Accepted: 26.09.2022

Опубликована онлайн / Published online: 18.10.2022

References

- Abdurakhmanov G.M., Ponomarev A.V., Alieva S.V. 2012. Pauki (Arachnida: Aranei) Respubliki Dagestan: vidovoy sostav, rasprostraneniye [Spiders (Arachnida: Aranei) of the Republic of Dagestan: species composition, distribution]. Makhachkala: Dagestan State Pedagogical University: 220 p. (in Russian).
- Bolzern A., Burckhardt D., Hänggi A. 2013. Phylogeny and taxonomy of European funnel-web spiders of the *Tegenaria-Malthonica* complex (Araneae: Agelenidae) based upon morphological and molecular data. *Zoological Journal of the Linnean Society*. 168(4): 723–848. DOI: 10.1111/zoj.12040
- Bolzern A., Hervé C. 2010. A new funnel-web spider species (Araneae: Agelenidae, *Tegenaria*) from Mercantour National Park, France. *Bulletin of the British Arachnological Society*. 15(1): 21–26. DOI: 10.13156/ arac.2010.15.1.21
- Brignoli P.M. 1978a. Ragni di Turchia IV. Leptonetidae, Dysderidae ed Agelenidae nuovi o interessanti di grotte della Turchia meridionale (Araneae). *Quaderni di Speleologia, Circolo Speleologico Romano*. 3: 37–54.
- Brignoli P.M. 1978b. Ragni di Turchia V. Specie nuove o interessanti, cavernicole ed epigee, di varie famiglie (Araneae). *Revue Suisse de Zoologie*. 85(3): 461–541. DOI: 10.1002/mmzn.19710470203
- Charitonov D.E. 1941. New data on the Arachnoidea fauna of the caves of Abkhazia. *Trudy Zoologicheskogo instituta Akademii nauk Gruzinskoy SSR*. 4: 165–176 (in Russian).
- Charitonov D.E. 1947. Contribution to the fauna of spiders of Crimean caves. *Speleologicheskii byulleten' Estestvenno-nauchnogo instituta pri Molotovskom Gosudarstvennom Universitete*. 1: 43–52 (in Russian).
- Esyunin S.L., Farzaliyeva G.S. 2002. Redescription of *Tegenaria taurica* Charitonov, 1947 (Aranei: Agelenidae). *Arthropoda Selecta*. 10(3): 261–263.
- Guseinov E., Marusik Yu.M., Koponen S. 2005. Spiders (Arachnida: Aranei) of Azerbaijan 5. Faunistic review of the funnel-web spiders (Agelenidae) with the description of a new genus and species. *Arthropoda Selecta*. 14(2): 153–177.
- Kovblyuk M.M. 2004. Redescription and synonymy of *Tegenaria lapicidinarum* (Aranei, Agelenidae). *Vestnik zoologii*. 38(3): 43–51 (in Russian).
- Kovblyuk M.M., Marusik Yu.M., Ponomarev A.V., Gnelitsa V.A., Nadolny A.A. 2011. Spiders (Arachnida: Aranei) of Abkhazia. *Arthropoda Selecta*. 20(1): 21–56. DOI: 10.15298/arthsel.20.1.03
- Kovblyuk M.M., Ponomarev A.V. 2008. New and interesting spiders (Aranei: Agelenidae, Corinnidae, Gnaphosidae, Nemesiidae, Thomisidae) from the West Caucasus. *Caucasian Entomological Bulletin*. 4(2): 143–154 (in Russian). DOI: 10.23885/1814-3326-2008-4-2-143-154
- Martynovchenko F.A., Mikhailov K.G. 2014. Spiders (Aranei) of Teberda State Reserve: fauna and biotopic distribution. *Euroasian Entomological Journal*. 13(4): 355–371 (in Russian).
- Mikhailov K.G. 2013. The spiders (Arachnida: Aranei) of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist. *Arthropoda Selecta*. Supplement No. 3: 1–262.
- Mkheidze T.S. 1997. Pauki Gruzii (sistematika, ekologiya, zoogeograficheskii obzor) [Spiders of Georgia (systematics, ecology, zoogeographical review)]. Tbilisi: Tbilisi University: 390 p. (in Georgian).
- Minoranskiy V.A., Ponomarev A.V., Slyusarev V.V., Gramotenko V.P. 1984. To the spider (Aranei) fauna of Checheno-Ingushetia. *Izvestiya Severo-Kavkazskogo nauchnogo tsentra vysshey shkoly. Estestvennyye nauki*. 4: 76–81 (in Russian).
- Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. 2022. Spinnen Europas. Version 04.2022. Available at: <https://www.araneae.nmbe.ch> (accessed 20 April 2022). DOI: 10.24436/1
- Otto S. 2022. Caucasian Spiders. A faunistic database on the spiders of the Caucasus. Version 02.2022. Available at: <https://caucasus-spiders.info/> (accessed 15 May 2022).
- Ponomarev A.V. 2021. Supplement to spider fauna (Aranei) of Adygea Republic (Russia). *Field Biologist Journal*. 3(3): 217–238 (in Russian). DOI: 10.52575/2658-3453-2021-3-3-217-238
- Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2007. Arachnida in ground mesofauna of yew-box grove of the Caucasian Biospheric Reserve]. *In: Trudy Yuzhnogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. T. III: Bioraznoobrazie i transformatsiya gornyykh ekosistem Kavkaza* [Studies of the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences. Issue III: Biodiversity and transformation of mountain ecosystems of Caucasus]. Rostov-on-Don, Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences: 151–163 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2014. Spiders (Aranei) in herpetobiont mesofauna of the Northwest Caucasus. *Yug Rossii: ekologiya, razvitiye*. 2: 95–101 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2019. Changes in the fauna of spiders (Aranei) of the yew-boxwood grove of the Caucasus Reserve in connection with the death of boxwood. *Nauka Yuga Rossii*. 15(1): 71–77 (in Russian). DOI: 10.7868/S25000640190108
- Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A., Shmatko V.Yu. 2022. The first data about spider fauna (Aranei) of dendrological park “Yuzhnye Culture” (Adler, Krasnodar Territory, Russia). *Field Biologist Journal*. 4(2): 137–152 (in Russian). DOI: 10.52575/2712-9047-2022-4-2-137-152
- Ponomarev A.V., Komarov Yu.E. 2013. Preliminary review of materials on the fauna of spiders (Aranei) of the Republic of North Ossetia-Alania. *In: Trudy Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika. Vyp. 2* [Proceedings of the North Ossetian State Natural Reserve. Iss. 2]. Vladikavkaz: Litera: 76–111 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Komarov Yu.E. 2015. Spiders (Aranei) of the Republic of South Ossetia. *Yug Rossii: ekologiya, razvitiye*. 10(1): 116–147 (in Russian). DOI: 10.18470/1992-1098-2015-1-116-147
- Ponomarev A.V., Kovblyuk N.M., Chumachenko Yu.A., Volkova D.D. 2012. Preliminary data on the fauna of spiders (Aranei) of the Republic of Adygea. *In: Sotsial'no-gumanitarnye i ekologicheskie problemy razvitiya sovremennoy Adygei: sbornik nauchnykh statey* [Social and humanitarian and ecological problems of development of contemporary Adygea: collection of scientific papers]. Rostov-on-Don: Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences: 447–481 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Snegovaya N.Yu., Chumachenko Yu.A. 2018. Terrestrial Arachnida of a yew-box grove of the Caucasus Nature Reserve. *In: Trudy Kavkazskogo gosudarstvennogo prirodnogo biosfernogo zapovednika. Vyp. 23* [Proceedings of the Caucasus State Natural Biosphere Reserve. Iss. 23]. Maykop: Kachestvo: 127–139 (in Russian).
- Seifulina R.R. 2008. The fauna of spiders (Arachnida, Araneae) in agricultural landscapes of the Moscow area and the Kuban Plain. *Entomological Review*. 88(6): 730–743. DOI: 10.1134/S0013873808060122
- World Spider Catalog. Version 23.0.2022. Available at: <http://wsc.nmbe.ch> (accessed 20 April 2022). DOI: 10.24436/2
- Zamani A., Marusik Yu.M. 2019. The spider genera *Azerithonica* and *Tegenaria* (Aranei: Agelenidae: Tegenariini) in Iran. *Arthropoda Selecta*. 28(2): 291–303. DOI: 10.15298/arthsel.28.2.12
- Zamani A., Marusik Yu.M., Malek-Hosseini M.J. 2018. A new species of *Tegenaria* Latreille, 1804 (Araneae: Agelenidae) from western Iran. *Zootaxa*. 4444(1): 95–97. DOI:10.11646/zootaxa.4444.1.7